

Pulpitis Crónica

Chronic pulpitis

Autores:

Leo Aucatoma

Paola Gonzambay

RESUMEN

Introducción: La pulpitis es una inflamación de pulpa causada por caries no tratadas o lesiones traumáticas en el diente; la pulpitis crónica es un tipo de pulpitis irreversible la cual se desarrolla gradualmente y puede ser asintomática o presentarse como un dolor leve y recurrente. **Metodología:** El artículo científico es de tipo bibliográfico y descriptivo cuyo objetivo es reforzar los conocimientos sobre la pulpitis crónica, sus principales manifestaciones clínicas, las causas que la provocan y el tratamiento adecuado a seguir; mediante la revisión de artículos científicos en diferentes bases de datos. Se revisaron un total de 80 artículos de los cuales solo se utilizaron 30 artículos, dichos artículos fueron seleccionados mediante la aplicación de criterios de selección en bases de datos académicas como Google Académico, SciELO, Redalyc, Scopus y Dspace. **Resultados:** La pulpitis crónica es un tipo de pulpitis irreversible en la cual la pulpa muere debido a varios factores como las caries o lesiones traumáticas no tratadas correctamente; la pulpitis crónica se clasifica en ulcerada, cerrada e hiperplásica. El diagnóstico es clínico y radiográfico y su tratamiento es la pulpectomía total. **Discusión:** Reconocer los tipos de pulpitis y sus manifestaciones clínicas es importante para poder realizar un adecuado tratamiento de la pieza dental, en el caso de la pulpitis crónica se debe tomar en cuenta que son pulpitis asintomáticas y el tratamiento a realizar es la pulpectomía total. **Conclusión:** El tratamiento endodóntico de la pulpitis crónica dependerá de un adecuado diagnóstico basándose en sus manifestaciones clínicas y radiográficas.

Palabras Clave: Pulpitis, pulpitis irreversible, pulpitis crónica, pulpectomía total.

ABSTRACT

Introduction: Pulpitis is an inflammation of the pulp caused by untreated cavities or traumatic injuries to the tooth; Chronic pulpitis is a type of irreversible pulpitis which develops gradually and can be asymptomatic or present as mild, recurring pain.

Methodology: The scientific article is bibliographic and descriptive whose objective is to reinforce knowledge about chronic pulpitis, its main clinical manifestations, the causes that cause it and the appropriate treatment to follow; by reviewing scientific articles in different databases. A total of 80 articles were reviewed, of which only 30 articles were used. These articles were selected by applying selection criteria in academic databases such as Google Scholar, SciELO, Redalyc, Scopus and Dspace.

Results: Chronic pulpitis is a type of irreversible pulpitis in which the pulp dies due to several factors such as cavities or traumatic injuries not treated correctly; Chronic pulpitis is classified as ulcerated, closed and hyperplastic. The diagnosis is clinical and radiographic and its treatment is total pulpectomy.

Discussion: Recognizing the types of pulpitis and its clinical manifestations is important to be able to carry out adequate treatment of the tooth. In the case of chronic pulpitis, it must be taken into account that they are asymptomatic pulpitis and the treatment to be performed is total pulpectomy.

Conclusion: Endodontic treatment of chronic pulpitis will depend on an adequate diagnosis based on its clinical and radiographic manifestations.

Keywords: Pulpitis, irreversible pulpitis, chronic pulpitis, total pulpectomy.

INTRODUCCIÓN

La pulpitis es una inflamación de la pulpa del diente, que puede ser causada por caries no tratadas que se desarrollan en la dentina y llegan a la pulpa, lesiones pulpares por traumatismos, desgaste dental, entre otras. El síntoma principal es el dolor. El diagnóstico se realiza basándose en los hallazgos clínicos y se confirma mediante radiografía periapical. ⁽¹⁾⁽²⁾

La pulpitis se clasifica en reversible e irreversible; la pulpitis reversible Es una inflamación nerviosa leve y temporal. El dolor aparece cuando se expone a estímulos irritantes, como el frío, el calor, los cítricos, los alimentos azucarados, pero desaparece cuando el estímulo ya no está presente, la vitalidad de la pulpa se puede mantener mediante el tratamiento del diente; mientras que la pulpitis irreversible ocurre cuando el edema en la cavidad dentinaria cerrada obstruye el flujo sanguíneo, provocando que la pulpa se vuelva necrótica y susceptible a infecciones. Provoca dolor espontáneo, intenso, persistente, irradiado y responsivo, que se agrava al ingerir alimentos calientes y se alivia únicamente al beber líquidos fríos o viceversa. ⁽¹⁾⁽²⁾

Las pulpitis irreversibles a su vez se clasifican en pulpitis agudas y crónicas, la pulpitis crónica es una inflamación continua que afecta la pulpa, el tejido blando dentro del diente que contiene nervios y vasos sanguíneos. A diferencia de la pulpitis aguda, que se caracteriza por un dolor intenso y repentino, la pulpitis crónica se desarrolla gradualmente y puede ser asintomática o presentarse como un dolor leve y recurrente. Esta condición es el resultado de una reacción prolongada de la pulpa dental a estímulos dañinos, como caries profundas, traumatismos dentales, deficiencias en el tratamiento restaurador o infección bacteriana no tratada. ⁽¹⁾⁽²⁾

La patogénesis de la pulpitis crónica incluye varios procesos inflamatorios que provocan cambios degenerativos en la pulpa. La inflamación prolongada conduce a la formación de tejido de granulación y fibrosis, lo que en última instancia conduce a una reducción del suministro de sangre y la muerte del tejido pulpar. El diagnóstico de pulpitis crónica puede resultar difícil debido a síntomas sutiles y, a menudo, intermitentes. ⁽¹⁾⁽²⁾

Las pruebas de diagnóstico como la evaluación de la vitalidad pulpar y la radiografía son herramientas importantes para determinar el alcance del daño pulpar y planificar el tratamiento adecuado. El tratamiento de la pulpitis crónica requiere una intervención dental rápida y precisa para prevenir la progresión de la enfermedad y la pérdida de los dientes afectados. La pulpectomía total es el tratamiento a elección y en casos avanzados, puede ser necesaria la extracción del diente. ⁽¹⁾⁽²⁾

El objetivo principal de la investigación bibliográfica es reforzar los conocimientos sobre la pulpitis crónica, sus principales manifestaciones clínicas, las causas que la provocan y el tratamiento adecuado a seguir; mediante la revisión de artículos científicos en diferentes bases de datos.

METODOLOGÍA

Tipo de investigación

El presente artículo científico es de tipo bibliográfico y descriptivo, ya que se realizó una extensa revisión bibliográfica de artículos científicos, los cuales fueron seleccionados de distintas bases de datos que contienen información relevante sobre la pulpitis crónica. Todos los artículos y textos fueron seleccionados y recolectados desde hace 5 años atrás (2019 – 2024); utilizando varios criterios de selección; las bases de datos utilizadas fueron Google Académico, SciELO, Redalyc, Scopus y Dspace.

Criterios de inclusión

1. Artículos y publicaciones desde 2019 hasta el presente año.
2. Artículos y publicaciones en español e inglés.
3. Artículos y publicaciones indexadas a las bases de datos
4. Artículos sobre los tipos de pulpitis irreversible.
5. Artículos sobre la pulpitis crónica.

Criterios de exclusión:

1. Artículos y publicaciones de más de 5 años.
2. Artículos que no estén indexados a las bases de datos utilizadas.
3. Artículos con un idioma diferente.
4. Artículos con información no relevante.

Para la búsqueda de la información bibliográfica en las distintas bases de datos como Google Académico, SciELO, Redalyc, Scopus y Dspace se utilizaron palabras clave como: en “Pulpitis irreversible” y “Pulpitis crónica” en español y “Irreversible pulpitis” and “Chronic pulpitis” en inglés.

Para la redacción y realización del trabajo investigativo se analizaron todos los títulos y resúmenes de los artículos científicos utilizados para obtener la información respectiva; se utilizaron varios tipos de documentos académicos como revisiones bibliográficas, tesis de pregrado y posgrado, monografías.

RESULTADOS

La pulpitis asintomática se refiere a un diagnóstico clínico en el que muestra que la pulpa que está inflamada es incapaz de poder repararse, generalmente estos dientes no muestran un síntoma como dolor, molestia o sensibilidad, además, responden positivamente a las pruebas térmicas. ⁽¹⁾⁽²⁾

La pulpitis crónica, también llamada pulpitis irreversible crónica son procesos inflamatorios que tiene un origen desde la pulpa, el cual aun así se haya retirado no se puede recuperar, poseen diferente clasificación, por ejemplo, según el tiempo de duración, los síntomas presentados y los cambios histopatológicos que se puedan presentar. Su principal causa de este problema son las caries, pero existen otros factores como: exposiciones químicas, traumatismos en el diente y agresiones térmicas, por lo que, el desarrollo carioso al entrar a la dentina causa una inflamación crónica, que cuando no es retirada provoca una necrosis pulpar. ⁽¹⁾⁽²⁾

El diagnóstico se expone por la presencia de un cuadro clínico atípico como pasa en los casos que no presentan síntomas, con particulares cambios radiográficos, en

las evoluciones típicas como el dolor, sangrado o la fetidez del exudado, guían al diagnóstico clínico al igual que las modificaciones radiográficas secundarias que en gran parte demuestran engrosamiento del ligamento periodontal, sin embargo, este cambio no es el único. ⁽¹⁾⁽³⁾

Causas de la pulpitis crónica

- Caries muy profundas, donde las bacterias se infiltran provocando una inflamación en la pulpa.
- Los traumas, provoca un daño grave en la pulpa, por un corte grande de la dentina en procesos operatorios.
- La exposición a químicos, el desarrollo en el que la pulpa se expone a químicos provocando inflamación.
- Los movimientos ortodónticos, que causan un flujo sanguíneo de la pulpa.
- Agresión térmica. ⁽²⁾⁽⁴⁾

Clasificación

Según el tiempo de duración:

- **Crónico abierto:** El desarrollo abscedoso inicial logra provocar una apertura mediante una fístula, facilitando el drenaje a su contenido exterior, no genera dolor, sin embargo, cuando los alimentos impactan complican el drenaje causando una inoculación de contaminantes permitiendo dar lugar a una pulpitis sintomática.
- **Crónico cerrado:** Causa una lesión apical purulenta, por la permanencia de la lesión aguda, iniciando un absceso, el cual puede provocar una apertura en el caso de una lesión abierta, además, puede formar un granuloma periférico, constituyéndose en un quiste apical ya que se asocia a la lesión de osteoplastia y destrucción ósea apical. ⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾

Según la histopatología:

- **Hiperalgnesia:** Es una situación que deja de ser reversible y comienza a ser irreversible.
- **Pulpitis dolorosa:** Esta engloba a las pulpitis agudas y crónicas.
- **Pulpitis indolora:** Incluye la pulpitis ulcerosa, que no tiene mucha producción de exudado, la pulpitis crónica, que genera una irritación de poca intensidad, pero de larga duración, y la pulpitis hiperplásica que se caracteriza por un bajo nivel de irritación crónica con vascularización. ⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾

Clasificación de la Pulpitis Crónica

Existen dos tipos de pulpitis crónicas asintomáticas principales:

- **Pulpitis Ulcerada**

Esta se caracteriza por un tipo de lesión ulcerosa expuesta en la superficie de la pulpa, separando el remanente pulpar mediante una tenue barrera de tejido de granulación y por células de tipo linfoplasmocitario, las cuales están infiltradas en esta zona, con regularidad esta barrera retrocede, incrementando el área vacía y las condiciones del remanente pulpar se vuelven precarias, debido a procesos de deterioro y acentuaciones en el cuadro de inflamación. En otras ocasiones la barrera fibroblástica se desarrolla por colagenización y tiende a ser mineralizada de forma insuficiente, retrasando la continuidad del proceso, esta alteración sufre exacerbaciones agudas. ⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾

Diagnóstico clínico de la pulpitis ulcerada

Este diagnóstico es generalmente fácil, ya que el dolor se presenta a través de la compresión de los alimentos, en una cavidad cariosa, tomando en cuenta que existe una degradación de las fibras nerviosas superficiales, el dolor es de un nivel bajo, finalmente, el examen radiográfico puede revelar si hay la presencia de una exposición pulpar bajo restauraciones mal hechas. ⁽⁶⁾⁽⁷⁾⁽⁹⁾

Figura 1: *Aspecto clínico de un caso con pulpitis crónica ulcerada.*

- **Pulpitis Hiperplásica**

También se le denomina pólipo pulpar, por su crecimiento excesivo en la cavidad cariosa, este afecta principalmente a pacientes jóvenes. Este tipo de pulpitis es consecuencia de caries agudas que de manera rápida alcanza la pulpa antes de que se haga completamente necrótica, la corona desaparece antes de que la pulpa joven sucumba en la infección, generando una pulpitis abierta, además, el orificio periapical generalmente sigue estando muy abierto, dando lugar a un abundante riego de sangre y mayor capacidad de regenerar el tejido pulpar joven, por lo que, puede provocar la proliferación del tejido pulpar o la creación de tejido de granulación. ⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾

El nódulo hiperplásico tendrá con constancia una capa superficial de epitelio plano estratificado, en este tipo de sucesos extraordinarios, el tejido pulpar puede tener una proliferación excesiva (hiperplasia) y arrojándose fuera de la corona del diente, además, el tejido que está expuesto y la pulpa que resta dentro del diente se hacen fibróticos y generan un nódulo consistente, ya que esta lesión se proyecta clínicamente a partir de la cavidad de la pulpa que se denomina pólipo de la pulpa. ⁽⁶⁾⁽⁷⁾⁽¹²⁾

Si un pólipo de la pulpa no tiene epitelio o está ulcerado tendrá una apariencia rojiza, en general esta lesión no genera síntomas, sin embargo, hay que tener en cuenta que el pólipo no puede limpiarse de manera correcta y que la estructura que sobra

del diente continuará degradándose, provocando una afección crónica séptica, dando lugar a un posible riesgo en la salud del paciente. (7)(8)(14)(15)

Diagnóstico Clínico de la pulpitis hiperplásica

Por lo general es relativamente sencillo su diagnóstico, la presión de los alimentos durante la masticación es lo que provoca los síntomas de dolor y de una posible existencia de una hemorragia, además, el examen radiográfico puede desvelar una comunicación directa de la cámara pulpar con la cavidad cariosa. (8)(9)(16)

Figura 2: *Aspecto microscópico de un diente que está afectado por caries y un pólipo pulpar fibrótico recubierto con un epitelio plano estratificado en su superficie.*

Figura 3: *Apariencia clínica de un pólipo pulpar en un primer molar mandibular ampliamente dañado por caries.*

Fisiopatología

Las diferentes causas mencionadas anteriormente, consiguen originar el ingreso de microorganismos mediante los túbulos destinatarios hacia la pulpa, causando destrucción del odontoblasto, produciendo una inflamación intermediada por el complemento y las inmunoglobulinas circulares, estas provocan la liberación de mediadores histoquímicos, los cuales generan vasodilatación regional, que a su misma vez concede la llegada de glóbulos rojos y blancos , que cuando se unen a la pared vascular, crean fisuras pequeñas en estas regiones dejando la extravasación del plasma hacia el tercer espacio, lo que causa un edema regional, provocando un incremento en la presión local, produciendo compresión de las terminaciones nerviosas locales, induciendo en la presencia de dolor, muy común en este tipo de lesiones. ⁽⁸⁾⁽⁹⁾⁽¹⁷⁾

La presencia de granulocitos, bacterias y linfocitos influirá en la formación de un exudado que después se organiza en forma de un absceso por ayuda de las proteasas, en el hipotético caso de que la lesión no haya sido controlada, si el proceso se mantiene, se inicia otro proceso llamado granulación, con un enfoque en la lesión y posterior degeneración de los tejidos adyacentes. ⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾⁽¹⁸⁾

Cuadro Clínico

El cuadro clínico de los que padecen esta enfermedad debe ser minuciosamente analizado, siguiendo los pasos previamente establecidos en la evaluación clínica, a partir de, la anamnesis, el examen físico, terminando con los exámenes complementarios. Así se podrá indagar en el paciente, como las lesiones químicas o traumáticas, el tiempo o la gran exposición a las mismas, por lo que, se añadirá la duración del cuadro clínico, el que su principal manifestación es el dolor, el mismo

que será analizado en: localización, intensidad, tipo, frecuencia y los factores que influyan en que alivie o incremente el dolor. ⁽¹¹⁾⁽¹⁹⁾⁽²⁰⁾

En la pulpitis crónica, el dolor es ubicado y de poca duración, este dolor puede aumentar con los movimientos naturales de la masticación en el propio caso de la pulpitis abierta. Y cuando se generan cambios en la temperatura de los alimentos es el caso de la pulpitis cerrada, en la pulpitis hiperplásica el paciente tiende a tener un dolor espontáneo, otro motivo es por el cambio de temperatura de los alimentos, además de, la presión ejercida del tejido que sobresale durante el proceso de masticación, por lo que, puede llegar a generar sangrado. ⁽¹²⁾⁽²¹⁾⁽²²⁾

Una vez finalizado el proceso de anamnesis, se debe seguir con el examen físico dentario, en el cual los hallazgos del diente en la pulpitis crónica abierta, se podrá ver la salida de un líquido purulento mediante una fístula en la zona afectada, que está acompañada por fractura coronal o las caries profundas, en cuanto a las pruebas de sensibilidad estas son positivas pero su tiempo de respuesta puede ser largo al igual que en la pulpitis cerrada. En la pulpitis hiperplásica crónica se podrá ver la excrecencia que sale por la cavidad que se encuentra abierta de la corona fracturada o con caries, este tiene un color rojizo irregular, que en diferentes ocasiones tiene sangrado puntiforme, su resorción interna se caracteriza por manchas rosadas o pequeños puntos rosados en la corona y las pruebas de sensibilidad son tardías. ⁽¹¹⁾⁽¹³⁾⁽²³⁾

Los exámenes que se complementan mostrarán los datos dependiendo al tipo de lesión existente, en la pulpitis crónica abierta, no hay imágenes similares con el engrosamiento del ligamento periodontal, mostrando radiolucidez en la corona por las caries, en cambio, con la pulpitis crónica cerrada no hay cambios en el ligamento periodontal, sin embargo, presenta imágenes de radio oscuras coincidente con restauraciones o caries profundas, mientras que, la lesión hiperplásica se podrá ver una cavidad abierta con acceso a la cámara pulpar. ⁽¹²⁾⁽²⁴⁾⁽²⁵⁾

La pulpitis crónica está asociada a resorción interna, demuestra una imagen radiológica con forma de balón radiolúcida uniforme, con márgenes finos,

proporcionados excéntricos y muy bien definidos, además, se añade la alteración de la forma anatómica del conducto, y reabsorción de manera externa. ⁽¹³⁾⁽²⁶⁾⁽²⁷⁾

Tratamientos

- **Pulpectomía total:** Consiste en que se va a eliminar la pulpa cameral en su totalidad, además, de la eliminación de los conductos.
- **Pulpotomía:** Es un tratamiento de los dientes temporales y permanentes sin un tipo de límite de tejido conjuntivo mineralizado al nivel del ápice radicular inmaduro.
- **Tratamiento con láser:** En este tratamiento se utiliza diferentes radios de onda, usando el láser YAG, este ayuda a una evolución con menos dificultades, así mismo, como del dolor y disminución del tiempo para recuperarse. ⁽²⁸⁾⁽²⁹⁾⁽³⁰⁾

DISCUSIÓN

La pulpitis irreversible es una enfermedad en la que la pulpa dental está gravemente dañada y no se puede restaurar. Esta inflamación es grave y a menudo se asocia con un dolor agudo y persistente que puede exacerbarse con la exposición a estímulos térmicos, particularmente temperaturas altas, y puede persistir incluso después de que se elimina el estímulo. La pulpitis irreversible suele ser causada por caries profundas, traumatismos en el diente o reparaciones extensas que dañan la pulpa. Desde una perspectiva clínica, la única opción de tratamiento viable es el tratamiento de endodoncia para eliminar la pulpa dañada o, en casos extremos, extraer el diente afectado.

Por otro lado, la pulpitis crónica se caracteriza por una inflamación prolongada, que puede ser asintomática o con síntomas leves y episódicos. La pulpitis crónica puede proporcionar función pulpar durante mucho tiempo, pero si no se trata adecuadamente, el daño progresivo eventualmente conducirá a necrosis pulpar. El

tratamiento de la pulpitis crónica puede incluir cirugía conservadora si la pulpa aún es viable, pero si la lesión es extensa, también puede ser necesario un tratamiento de endodoncia.

Reconocer los tipos de pulpitis y sus manifestaciones clínicas es importante para poder realizar un adecuado tratamiento de la pieza dental, en el caso de la pulpitis crónica se debe tomar en cuenta que son pulpitis asintomáticas y el tratamiento a realizar es la pulpectomía total. La pulpitis crónica se clasifica en pulpitis ulcerosa crónica, la pulpitis hiperplásica y la pulpitis cerrada crónica, cada una con características clínicas específicas y diferentes requisitos de tratamiento.

CONCLUSIÓN

La pulpitis crónica, también llamada pulpitis irreversible crónica son procesos inflamatorios que tiene un origen desde la pulpa, el cual aun así se haya retirado no se puede recuperar, poseen diferente clasificación, por ejemplo, según el tiempo de duración, los síntomas presentados y los cambios histopatológicos que se puedan presentar. Su principal causa de este problema son las caries, pero existen otros factores como: exposiciones químicas, traumatismos en el diente y agresiones térmicas, por lo que, el desarrollo carioso al entrar a la dentina causa una inflamación crónica, que cuando no es retirada provoca una necrosis pulpar. La pulpitis crónica se clasifica en:

La pulpitis ulcerosa, la cual se caracteriza por úlceras pulpares abiertas, a menudo asociadas con caries dental profunda. Esta afección se presenta como una inflamación persistente y un dolor moderado, a menudo exacerbado por la estimulación mecánica y térmica.

La pulpitis hiperplásica, también conocida como pólipos pulpares, es un crecimiento excesivo de tejido pulpar que sobresale hacia cavidades abiertas. Este crecimiento de pulpa es el resultado de una respuesta inflamatoria crónica a una irritación persistente y, aunque puede ser asintomático, suele manifestarse como malestar y sensibilidad.

La pulpitis cerrada ocurre en dientes con caries profunda o restauraciones defectuosas, pero sin exposición pulpar directa. La inflamación es menos perceptible clínicamente y puede permanecer asintomática durante mucho tiempo, lo que dificulta el diagnóstico precoz.

El diagnóstico de la pulpitis crónica se realiza mediante pruebas de vitalidad, aspectos clínicos y radiografías periapicales; el tratamiento es en la mayoría de los casos pulpectomía total. Es importante realizar un adecuado diagnóstico y aplicar una técnica adecuada en la pieza dental al momento de realizar el tratamiento de conducto. El tratamiento endodóntico de la pulpitis crónica dependerá de un adecuado diagnóstico basándose en sus manifestaciones clínicas y radiográficas.

Conflicto de intereses

Los autores de la presente investigación declaran no tener ningún conflicto de interés.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Ríos-Velasco, Sandra, et al. "Pulpitis Crónica Hiperplásica: presentación de un caso Chronic Hyperplastic Pulpitis: a case presentation." *Rev Med UAS; Vol 13.4* [Internet]. 2023. [citado el 20 de julio de 2024]. Disponible en: https://hospital.uas.edu.mx/revmeduas/articulos/v13/n4/pulpitis_cc.pdf
2. Rojas Socarrás, Adalberto. *Sistema Experto para el diagnóstico de pulpitis en la Clínica Estomatológica Provincial de Sancti Spíritus*. Diss. Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez, [Internet]. 2019. [citado el 20 de julio de 2024]. Disponible en: <https://dspace.uniss.edu.cu/handle/123456789/6328>
3. Pecho Salazar, Omar Nestor. "Reporte de caso clínico de pulpectomía en paciente pediátrico." [Internet]. 2023. [citado el 20 de julio de 2024]. Disponible en: <https://repositorio.upla.edu.pe/handle/20.500.12848/6699>
4. Thaly, Murillo Hesse Sasha, and Mgs Dra Bustamante C. Gladys. "PULPITIS IRREVERSIBLE." [Internet]. 2021. [citado el 20 de julio de 2024]. Disponible en: <http://www.revistasbolivianas.ciencia.bo/pdf/raci/v21/v21a07.pdf>
5. Badarrago Ramirez, Karen Deysi, and Mayte Carla Calixto Fidel. "Relación entre conocimiento en prácticas de higiene bucal y pulpitis irreversible en adolescentes que asisten al Centro de Salud Licenciados Ayacucho, 2022." [Internet]. 2022. [citado el 20 de julio de 2024]. Disponible en: <https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/11760>
6. Martínez Villa, Juan Manuel, María Emma Meneses Enríquez, and Mateo Mora Hincapié. "Manejo de Pulpitis Irreversible en Dientes Deciduos." [Internet]. 2023. [citado el 20 de julio de 2024]. Disponible en: <https://repository.ces.edu.co/handle/10946/8155>
7. Vera Vázquez, Cristina, et al. "¿Es la pulpotomía una alternativa al tratamiento de conductos para los dientes con síntomas de pulpitis irreversible? A propósito de un caso." *Cient. dent.(Ed. impr.)* (2021): 119-125. [Internet]. [citado el 20 de julio de 2024]. Disponible en: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en;/ibc-216978>
8. Montoya, G., Prevalencia de pulpitis irreversible en pacientes atendidos en el Centro Odontológico de la Universidad de San Martín de Porres en el año

- 2017 []. PE: Universidad de San Martín de Porres; [Internet]. 2020. [citado el 20 de julio de 2024]. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.12727/6776>
9. Santamaria Teixeira, Agustina. "Tasa de éxito de la pulpotomía cameral con agregado de tiróxido mineral en dientes permanentes maduros con diagnóstico de pulpitis irreversible." [Internet]. 2022. [citado el 20 de julio de 2024]. Disponible en: <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/191770>
 10. Barrios Dueñas, Andrea, Ana Daza Cárdena, and Adel Alfonso Martínez Martínez. "Descripción del grado de anestesia pulpar en la pulpitis irreversible en dientes que requieran tratamiento endodóntico en pacientes atendidos en la facultad de odontología de la Universidad de Cartagena de noviembre 2018 a febrero de 2019." [Internet]. 2019. [citado el 20 de julio de 2024]. Disponible en: <https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/8197/PROYECTO%20FINAL.pdf?sequence=1>
 11. Petrocco, Concetina, and María Alejandra Ozaí Mora. "Pruebas Térmicas de Sensibilidad Pulpar en Dientes Permanentes con Pulpitis: Valor Diagnóstico y Limitaciones." *Revista de Odontopediatría Latinoamericana* 14. [Internet]. 2024. [citado el 20 de julio de 2024]. Disponible en: <https://www.revistaodontopediatria.org/index.php/alop/article/view/652>
 12. Usecca, Evelyn Mercedes Mamani, Darmely Helen Quispe Ticona, and Ulises Massino Peñaloza De La Torre. "Actualidad del tratamiento farmacológico de la pulpitis irreversible sintomática." *Revista Odontológica Basadrina* 6.1 [Internet]. (2022): 41-46. [citado el 20 de julio de 2024]. Disponible en: <https://revistas.unjbg.edu.pe/index.php/rob/article/view/1270>
 13. Guambiango, Burga, and Omar Darío. *Tratamientos para el manejo de dientes permanentes inmaduros con pulpitis irreversible*. Diss. [Internet]. 2023. [citado el 20 de julio de 2024]. Disponible en: <https://repositorio.uileam.edu.ec/handle/123456789/4909>
 14. Plaza, José José Espinoza, et al. "Eficacia de los anestésicos locales en pacientes diagnosticados con pulpitis irreversible sintomática: revisión de literatura." *World Health Journal* 4.2 [Internet]. (2023): 53-55. [citado el 20 de

julio de 2024]. Disponible en:
<https://www.revistamedical.com/index.php/whj/article/view/42>

15. Villagómez Guevara, Gabriela Alejandra. *Eficacia de dos técnicas anestésicas complementarias con articaína 4% en pulpitis irreversible en la uao de Uniandes*. BS thesis. [Internet]. 2020. [citado el 20 de julio de 2024]. Disponible en: <https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/10968>
16. Lin, Louis M et al. "Terapia pulpar vital de dientes permanentes maduros con pulpitis irreversible desde la perspectiva de la biología pulpar". *Revista endodóntica australiana: revista de la Sociedad Australiana de Endodoncia Inc.* vol. 46,1 (2020): 154-166. doi:10.1111/aej.12392
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31865629/>
17. Donnermeyer, David, et al. "Eficacia del diagnóstico de pulpitis: una revisión sistemática". *International Endodontic Journal* 56 (2023): 296-325.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/iej.13762>
18. Richert, Raphaël, et al. "Un análisis crítico de los métodos de investigación y modelos experimentales para estudiar la pulpitis". *International Endodontic Journal* 55 (2022): 14-36.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/iej.13683>
19. Agnihotry, Anirudha, et al. "Uso de antibióticos para pulpitis irreversible". *Base de datos Cochrane de revisiones sistemáticas* 5 (2019).
<https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD004969.pub5/full>
20. Xolboeva, N., y D. Xaydarova. "MÉTODOS BIOLÓGICOS DE TRATAMIENTO DE LA PULPITIS". *Ciencia e innovación* 1.D8 (2022): 73-78.
<https://cyberleninka.ru/article/n/biological-methods-of-treatment-of-pulpitis>
21. Botirovna, Saidmurodova Jamila, Ruzimurodova Zilola Shuhratovna y Shaimatova Aziza Rustambekovna. "Pulpitis dental". *Revista de Ciencias Médicas de Texas* 3 (2021): 40-41.
<https://zienjournals.com/index.php/tjms/article/view/472>
22. Agnihotry, Anirudha, et al. "Pulpitis irreversible: ¿una fuente de prescripción excesiva de antibióticos?" *Revista Dental Brasileña* 30.4 (2019): 374-379.

<https://www.scielo.br/j/bdj/a/CwWWqFhjhYpHsqHSvmFBghp/?format=pdf&lang=en>

23. Eren, B., EO Onay y M. Ungor. "Evaluación de tratamientos alternativos de emergencia para pulpitis irreversible sintomática: un ensayo clínico aleatorizado". *Revista internacional de endodoncia* 51 (2018): e227-e237. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/iej.12851>
24. Huang, Minchun et al. "Muerte celular regulada en pulpitis". *Revista de endodoncia* vol. 46,10 (2020): 1403-1413. doi:10.1016/j.joen.2020.07.006 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32682790/>
25. Donnermeyer, David et al. "Eficacia del diagnóstico de pulpitis: una revisión sistemática". *Revista internacional de endodoncia* vol. 56 Suppl 3 (2023): 296-325. doi:10.1111/iej.13762 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35536159/>
26. Tampi, Malavika P et al. "Antibióticos para el tratamiento urgente de la pulpitis irreversible sintomática, la periodontitis apical sintomática y el absceso apical agudo localizado: revisión sistemática y metanálisis: un informe de la Asociación Dental Americana". *Journal of the American Dental Association (1939)* vol. 150,12 (2019): e179-e216. doi:10.1016/j.adaj.2019.09.011 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31761029/>
27. Richert, Raphaël et al. "Un análisis crítico de los métodos de investigación y modelos experimentales para estudiar la pulpitis". *Revista internacional de endodoncia* vol. 55 Suppl 1 (2022): 14-36. doi:10.1111/iej.13683 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35034368/>
28. Shetty, Preethesh et al. "El papel de la microbiota oral en la pulpitis irreversible: estrategias actuales y perspectivas futuras". *Acta microbiologica et immunologica Hungarica* vol. 70,3 177-186. 28 de julio de 2023, doi:10.1556/030.2023.02082 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37505986/>
29. Xu, Hui et al. "Identificación y validación de la red reguladora del ARNm^{6A} en la pulpitis". *BMC oral health* vol. 23,1 878. 17 de noviembre de 2023, doi:10.1186/s12903-023-03578-8 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37978362/>

30. Nagendrababu, V et al. "¿Es la articaína más eficaz que la lidocaína en pacientes con pulpitis irreversible? Una revisión general". *Revista internacional de endodoncia* vol. 53,2 (2020): 200-213. doi:10.1111/iej.13215 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31491042/>